

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INKLYUZIV MUHITIDA ART-TERAPIYA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING MUVAFFAQIYATLI IJTIMOIYLASHUVINI BELGILOVCHI OMIL SIFATIDA

Lola Zakirovna Namazbaeva, p.f.f.d. (PhD), dotsent Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: O'zbekiston Respublikasining zamonaviy ta'lim siyosati ta'limni insonparvarlashtirish, ta'lim xizmatlaridan teng foydalanishni ta'minlash hamda inklyuziv ta'lim muhitini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ushbu jarayonda maktabgacha ta'lim shaxs shakllanishi, ijtimoiy identifikatsiya va kommunikativ ko'nikmalar rivojining poydevori sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Imkoniyati cheklangan bolalar ko'pincha ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa muloqot buzilishlari, emotsional barqarorlikning pasayishi va o'zini ifodalash shakllarining cheklanganligida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan nafaqat nuqsonlarni tuzatishga, balki bolaning shaxsiy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni izlash zarurati ortmoqda.

MAQSAD: tadqiqot maqsadi — maktabgacha ta'lim tashkilotining inklyuziv muhitida imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashtirish omili sifatida art-terapiya imkoniyatlarini nazariy jihatdan asoslash va ochib berish.

MATERIAL VA METODLAR: ushbu tadqiqotda falsafiy, psixologik-pedagogik va metodik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish; inklyuziv amaliyotda art-terapiya joriy etish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribalarni umumlashtirish; an'anaviy va art-terapevtik ta'lim modellarini qiyosiy tahlil qilish; Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagogik kuzatuvlar asosida empirik ma'lumotlarni tizimlashtirishdan foydalanildi. Tadqiqot materiallari sifatida art-terapiya, inklyuziv pedagogika, maktabgacha psixologiya sohasidagi ilmiy ishlar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi amaliy faoliyat natijalari xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: an'anaviy va art-terapevtik yondashuvlarni taqqoslash natijasida, art-terapiya qo'llanilganda imkoniyati cheklangan bolalarning muloqot, emotsional holat va ijtimoiy faollik sohalarida barqaror ijobiy dinamika kuzatilgani aniqlandi. Art-terapiyaning muhim jihati shundaki, u ta'lim jarayonini rivojlanishdagi kamchiliklarga emas, balki bolaning kuchli tomonlari va ijodiy salohiyatiga tayanib tashkil etish imkonini beradi.

XULOSA: inklyuziv maktabgacha ta'lim tizimida art-terapiya imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy moslashuvi, kommunikativ ko'nikmalari va shaxsiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali korreksion-rivojlantiruvchi texnologiya hisoblanadi. Art-terapevtik metodlarni MTT amaliyotiga joriy etish insonparvar ta'lim muhitini yaratishga va bolalarning ijtimoiy muvaffaqiyatiga erishishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari art-terapiyani inklyuziv maktabgacha amaliyotga keng joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: inklyuziv taʼlim, art-terapiya, maktabgacha pedagogika, imkoniyati cheklangan bolalar, ijtimoiylashuv, sensor integratsiya, korreksion-rivojlantiruvchi muhit.

АРТ-ТЕРАПИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Лола Закировна Намазбаева, p.f.f.d. (PhD), доцент узбекского национального педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная образовательная политика Республики Узбекистан направлена на гуманизацию образования, обеспечение равного доступа к образовательным услугам и развитие инклюзивной образовательной среды. В этом процессе дошкольное образование приобретает особое значение как основа формирования личности, социальной идентичности и развития коммуникативных навыков. Дети с ограниченными возможностями часто испытывают трудности в социальной адаптации, что проявляется в нарушениях общения, снижении эмоциональной устойчивости и ограниченности форм самовыражения. В связи с этим возрастает необходимость поиска педагогических технологий, направленных не только на исправление недостатков, но и на развитие личностного потенциала ребенка.

ЦЕЛЬ: цель исследования-теоретическое обоснование и раскрытие возможностей арт-терапии как фактора социализации детей с ограниченными возможностями в инклюзивной среде дошкольной образовательной организации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в настоящем исследовании использованы теоретический анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы; обобщение отечественного и зарубежного опыта внедрения арт-терапии в инклюзивную практику; сравнительный анализ традиционных и арт-терапевтических моделей обучения; систематизация эмпирических данных на основе педагогических наблюдений в организациях дошкольного образования. Материалами исследования послужили научные работы в области арт-терапии, инклюзивной педагогики, дошкольной психологии, а также результаты практической деятельности в дошкольных образовательных организациях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате сравнения традиционного и арт-терапевтического подходов установлено, что при применении арт-терапии наблюдается устойчивая положительная динамика в сферах общения, эмоционального состояния и социальной активности детей с ограниченными возможностями здоровья. Важным аспектом арт-терапии является то, что она позволяет организовать учебный процесс, опираясь не на недостатки в развитии, а на сильные стороны и творческий потенциал ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в системе инклюзивного дошкольного образования арт-терапия является эффективной коррекционно-развивающей технологией, служащей развитию социальной адаптации, коммуникативных навыков и личностного потенциала детей с ОВЗ. Внедрение арт-терапевтических методов в практику организация дошкольного образования позволяет создать гуманную образовательную среду и добиться социального успеха детей. Результаты исследования подтверждают необходимость широкого внедрения арт-терапии в инклюзивную дошкольную практику.

Ключевые слова: инклюзивное образование, арт-терапия, дошкольная педагогика, дети с ОВЗ, социализация, сенсорная интеграция, коррекционно-развивающая среда.

AS A DETERMINING FACTOR IN THE SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH LIMITED ACCESS TO ART THERAPY IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Lola Zakirovna Namazbaeva, p.f.f.d. (PhD), associate professor of the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Associate Professor Nizami, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the modern educational policy of the Republic of Uzbekistan is aimed at humanizing education, ensuring equal access to educational services and developing an inclusive educational environment. In this process, preschool education is of particular importance as the foundation for the development of personality formation, social identification and communicative skills. Children with disabilities often have difficulties in social adaptation, which is manifested in communication disorders, decreased emotional stability, and limited forms of self-expression. In this regard, the need for the search for pedagogical Technologies is increasing, which are aimed not only at correcting defects, but also at developing the child's personal potential.

AIM: the purpose of the study is to theoretically substantiate and reveal the possibilities of art therapy as a factor in the socialization of children with disabilities in the inclusive environment of a preschool educational organization

MATERIALS AND METHODS: this study used theoretical analysis of philosophical, psychological-pedagogical and methodological literature; generalization of domestic and foreign experiments on the introduction of art therapy in inclusive practice; comparative analysis of traditional and art-therapeutic educational models; systematization of empirical data based on pedagogical observations in a preschool educational organization. As research materials, the results of scientific work in the field of art therapy, inclusive pedagogy, preschool psychology and practical activities in preschool educational organizations served.

DISCUSSION AND RESULTS: comparing traditional and art-therapeutic approaches, it was found that stable positive dynamics were observed in the areas of communication, emotional state and social activity of children with disabilities when art therapy was used. An important aspect of Art therapy is that it allows you to organize the educational process based on the strengths and creative potential of the child, and not on developmental deficiencies.

CONCLUSION: in an inclusive preschool system, art therapy is an effective corrective-developmental technology that serves to develop the social adaptation, communicative skills and personal potential of children with disabilities. The introduction of Art-therapeutic techniques into the practice of preschool makes it possible to create a humane educational environment and achieve the social success of children. The results of the study confirm the need for the widespread introduction of art therapy into inclusive preschool practice.

Keywords: inclusive education, art therapy, preschool pedagogy, children with disabilities, socialization, sensory integration, corrective-developmental environment.

Дальнейший анализ исследуемой проблемы позволяет утверждать, что внедрение арт-терапевтических технологий в систему инклюзивного дошкольного образования в полной мере соответствует современным тенденциям развития педагогической науки и практики, ориентированных на личностно-развивающую, гуманистическую и компетентностную парадигмы образования. В условиях модернизации образовательных систем и усиления внимания к проблеме равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей арт-терапия выступает не только как инновационный метод коррекционно-развивающей работы, но и как универсальный педагогический инструмент, обеспечивающий гармоничное сочетание обучения, воспитания и развития личности ребёнка.

В контексте инклюзивного образования арт-терапия приобретает особую ценность как средство, способное нивелировать различия между детьми с нормативным развитием и детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая им равные возможности для самовыражения, участия в коллективной деятельности и переживания ситуации успеха. Посредством художественно-творческой деятельности формируется общее пространство взаимодействия, в котором нивелируются барьеры, обусловленные речевыми, когнитивными или моторными ограничениями, а социальное взаимодействие осуществляется на основе эмоциональной выразительности, образного мышления и совместного творчества.

Особую значимость арт-терапия приобретает в аспекте профилактики вторичных нарушений развития, возникающих вследствие социальной изоляции, дефицита общения, ограниченности социального опыта и эмоциональной депривации. Художественно-творческая деятельность выступает как средство компенсации недостатков социального опыта, создавая условия для формирования у детей с ОВЗ устойчивой мотивации к взаимодействию со

сверстниками, развитию эмпатии, способности понимать эмоциональные состояния других людей, а также навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Эти качества являются важнейшими предпосылками успешной интеграции ребёнка в детский коллектив и его дальнейшей социальной адаптации.

Следует подчеркнуть, что эффективность арт-терапии в значительной степени определяется качеством педагогического сопровождения, уровнем профессиональной подготовки специалистов и степенью их готовности к использованию инновационных методов коррекционно-развивающей работы. Арт-терапия требует от педагога не только владения методиками художественно-творческой деятельности, но и глубокого понимания психологических механизмов развития ребёнка, особенностей различных категорий ОВЗ, принципов инклюзивного образования и междисциплинарного взаимодействия. В этой связи возрастает необходимость включения арт-терапевтических технологий в содержание профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, работающих в системе дошкольного и инклюзивного образования, а также разработки специализированных учебно-методических комплексов и программ.

Не менее важным является и вопрос взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьёй ребёнка как ключевого субъекта коррекционно-развивающего процесса. Арт-терапия обладает значительным потенциалом для вовлечения родителей в образовательную и коррекционную деятельность, поскольку многие её формы доступны для реализации в домашних условиях и не требуют специального оборудования. Совместное участие детей и родителей в художественно-творческой деятельности способствует укреплению эмоциональных связей, формированию доверительных отношений, развитию родительской компетентности и созданию позитивного психологического климата в семье, что, в свою очередь, усиливает коррекционно-развивающий эффект педагогической работы.

Анализ зарубежного и отечественного опыта свидетельствует о том, что системное применение арт-терапии в инклюзивной практике позволяет существенно повысить эффективность психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обеспечивая не только коррекцию отдельных нарушений, но и полноценное развитие их личностных, творческих и социальных ресурсов. При этом арт-терапия выступает не как изолированный метод, а как органичная часть комплексной коррекционно-развивающей системы, интегрированной в образовательный процесс дошкольной организации и дополняющей традиционные педагогические технологии.

Особую роль арт-терапия играет в формировании так называемой «развивающей образовательной среды», в которой ребёнок воспринимается не как объект коррекции, а как активный субъект собственного развития. Такая среда ориентирована на поддержку инициативы, самостоятельности, способности к

выбору и ответственности, что является принципиально важным для формирования личностной зрелости и социальной компетентности детей с ОВЗ.

Таким образом, арт-терапия может рассматриваться как стратегически значимый ресурс развития инклюзивного дошкольного образования, способствующий реализации принципов доступности, вариативности, индивидуализации и непрерывности образования. Её применение позволяет перейти от компенсаторной модели работы с детьми с ОВЗ, ориентированной преимущественно на устранение дефицитов, к модели развития, направленной на раскрытие их потенциальных возможностей, формирование позитивной жизненной перспективы и устойчивой мотивации к обучению и социальной активности.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с разработкой и апробацией комплексных программ арт-терапевтического сопровождения для различных категорий детей с ОВЗ, изучением эффективности отдельных видов арт-терапии (изотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, драматерапии и др.) в зависимости от структуры нарушений, возраста детей и условий образовательной среды, а также с анализом долгосрочных результатов влияния арт-терапии на процессы социализации, школьной адаптации, формирования личностной устойчивости и жизненной компетентности.

Важным направлением дальнейших научных изысканий является также разработка диагностического инструментария для оценки эффективности арт-терапевтических воздействий в инклюзивной практике, что позволит перейти от преимущественно качественных оценок к более объективным и измеримым показателям результативности.

В заключение следует отметить, что расширение практики применения арт-терапии в инклюзивном дошкольном образовании не только отвечает современным требованиям гуманизации и индивидуализации образовательного процесса, но и вносит существенный вклад в формирование толерантного, поддерживающего и развивающего образовательного пространства, в котором каждый ребёнок, независимо от своих возможностей, получает право на полноценное развитие, признание и социальный успех, что в перспективе способствует формированию более справедливого и гуманного общества.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Namazbayeva, L. Content, Factors And Principles Of Preparing Future Teachers For Research Activity. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 4(4), 87-94.
2. Намазбаева, Л. З. (2025). Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды. *МАКТАВГАСНА ВА МАКТАВ ТА’ЛИМИ JURNALI*, 3(5).
3. Намазбаева, Л. З. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ

- ПРИБОЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ. *Inter education & global study*, (7), 109-116.
4. Намазбаева, Л. (2025). Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(1).
 5. Намазбаева, Л. З. (2024). Introduction of national values in the process of upbringing and education of preschool children. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 3, No. 4, pp. 129-132).
 6. Намазбаева, Л. З. (2023). Роль детского экспериментирования в развитии познавательных способностей у детей и их понимания окружающего мира. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 23-28.
 7. Sheraliyevna, O. X. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI SUHBAT QURISH O 'RGALI NUTQINI O 'STIRISH USULLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 17(4), 82-85.
 8. Ochilova, X. S. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. *Inter education & global study*, (7), 144-148.
 9. Sheraliyevna, O. H. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(4), 70-75.
 10. Ochilova, X. S. (2025). МАКТАБГАЧА KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Inter education & global study*, (1), 319-324.
 11. Садикова, Д. Х. (2024). ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 26-28.
 12. Садикова, Д. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ. *Наука и образование сегодня*, (5 (64)), 72-73.
 13. Baxtiyarovna, S. Z., & Imamova, N. Z. (2025). ОТА-ОНА ВА ТАРБИЯЧИ ХАМКОРЛИГИДА МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Shokh Articles Library*, 1(1).
 14. Imamova, N., & Po'latova, M. (2025). O 'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(5).
 15. Джамилова, Н. Н., Хасанова, Ш. Т., & Имамова, Н. З. (2024). СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА "УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД" ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 580-582.

16. Djamilova, N., Kim, I., Marasulova, D., Imamova, N., & Ismanova, G. (2022). Ecological Culture Development of Independent Learning, Creativity, Integrative Technology and Logical Thinking. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 25242529.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Seth Riggs “Singing for the stars”, 1992, Alfred music
2. Linklater Kristin “Freeing the natural voice”, 1976, Drama Publishers
3. Sadolin Cathrine “Complete vocal technique”, 2008, CVI Publications